

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 149 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Qudratov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Iloxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность.....	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	

EKOTURIZM VA MADANIY MEROS OBYEKTLARIGA TASHRIFNI TARTIBGA SOLUVCHI HUQUQIY NORMALAR

Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Mustaqil izlanuvchi, PhD

ORCID: 0009-0000-6949--5505

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar chuqur tahlil qilinadi. Tabiiy va tarixiy obyektlarni muhofaza qilish, ulardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda muhofaza zonalarini va u bilan bog'liq cheklovlarni huquqiy jihatdan tartibga solish masalalari yoritilgan. Mamlakatda sohani rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, mavjud qonunchilik asoslari, xalqaro tajriba va raqamlashtirish orqali ta'minlanayotgan imkoniyatlar keng ko'lamda tahlil etiladi. Ekoturizm va madaniy turizmning barqaror rivojlanishi uchun zarur huquqiy mexanizmlar va institutlar faoliyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ekoturizm, madaniy meros, huquqiy normalar, muhofaza zonasi, ekologik xavfsizlik, qonunchilik, turizm strategiyasi, davlat-xususiy sheriklik, barqaror rivojlanish, raqamlashtirish.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the legal regulations governing visits to ecotourism sites and cultural heritage landmarks. It explores the preservation and rational use of natural and historical sites, legal frameworks for protection zones, ecological safety, and restrictions in these areas. The study highlights ongoing reforms in Uzbekistan, the development of legal foundations, integration of international practices, and digital transformation in the tourism sector. The research also addresses institutional mechanisms and legal tools needed for the sustainable development of eco- and cultural tourism.

Key words: ecotourism, cultural heritage, legal norms, protection zone, ecological safety, legislation, tourism strategy, public-private partnership, sustainable development, digitalization.

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ правовых норм, регулирующих посещение объектов экотуризма и культурного наследия. Особое внимание уделено вопросам охраны природных и исторических памятников, обеспечению экологической безопасности, регулированию охранных зон и существующим ограничениям. Рассматриваются реформы, реализуемые в Узбекистане, а также законодательная база, международный опыт и цифровизация в сфере туризма. Оцениваются механизмы устойчивого развития и роль государственных и частных институтов в сохранении культурного и экологического наследия.

Ключевые слова: экотуризм, культурное наследие, правовые нормы, охранный зона, экологическая безопасность, законодательство, стратегия туризма, государственно-частное партнёрство, устойчивое развитие, цифровизация.

So'nggi yillarda ekoturizm va madaniy meros obyektlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bu yo'nalishdagi huquqiy tartibotlar dolzarb masalaga aylanmoqda. Ekoturizm – bu nafaqat tabiiy go'zalliklardan bahramand bo'lish, balki atrof-muhitga minimal darajada zarar yetkazgan holda sayohat qilishga asoslangan zamonaviy turizm shaklidir. Shu bilan birga, madaniy meros obyektlari – tarixiy, me'moriy va arxeologik qadriyatlar – milliy o'zlikni saqlash, fuqarolarda estetik va tarixiy tafakkurni shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu resurslarga bo'lgan ortib borayotgan talab ularning himoyasi, foydalanish tartibi va ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi huquqiy asoslarni yaratishni talab qilmoqda.

Tabiiy va madaniy obyektlar muhofazasi – xalqaro va milliy qonunchilikda alohida e'tiborga molik yo'nalish bo'lib, u ekologik barqarorlikni ta'minlash, biologik xilma-xillikni saqlab qolish va tarixiy merosni keyingi avlodlarga yetkazish kabi asosiy tamoyillarga tayanadi. Ayniqsa, muhofaza zonalarini belgilash, tashrif tartiblarini qonuniy me'yorlar bilan tartibga solish, xavfsizlik choralari kuchaytirish va ekspluatatsiya chegaralarini aniq belgilab qo'yish bugungi kunda davlat siyosatining muhim jihatlaridan biri sifatida shakllanmoqda.

Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar tahlilida birinchi navbatda ushbu sohalarining o'zaro aloqadorligi va ularning umumiy barqaror rivojlanishdagi roli aniqlab olinadi. Ekoturizm – bu atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda amalga oshiriladigan turizm turi bo'lib, ekologik barqarorlik tamoyillariga tayanadi. Shu bilan birga, madaniy meros obyektlari tarixiy, estetik va me'moriy ahamiyatga ega bo'lgan, xalqning o'zligini aks ettiruvchi noyob qadriyatlar sifatida baholanadi. Mazkur obyektlarga bo'lgan qiziqishning ortib borishi esa ularni tartibga soluvchi va muhofaza qiluvchi huquqiy normalarni shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Ekoturizm faoliyatining qonunchilik asoslari O'zbekiston Respublikasining bir qator me'yoriy hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabrda qabul qilingan "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-XII-son¹ Qonuni, 2018-yil 16-aprelda qabul qilingan "O'rmon to'g'risida"gi O'RQ-475-son² Qonuni, 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan "Yer to'g'risida"gi 97-XII-son³ Qonuni hamda 2019-yil 18-iyulda qabul qilingan "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son⁴ Qonuni bu boradagi asosiy manbalardir. Ushbu qonun hujjatlari orqali tabiiy resurslardan foydalanish tartibi, ularga tashrif buyurish qoidalari va ekologik xavfsizlik me'yorlari belgilab qo'yilgan. Ayniqsa, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar (biosfera qo'riqxonalari, tabiiy bog'lar, yodgorliklar)da ekoturistik faoliyat yuritishda maxsus ruxsatnomalar tizimi, tashrif buyuruvchilar sonining cheklanishi, ekologik monitoring va nazorat mexanizmlari joriy etilgan.

Madaniy meros obyektlarini huquqiy muhofaza qilish esa O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustda qabul qilingan "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi 269-II-son⁵ Qonunida yoritilgan. Ushbu hujjatda tarixiy obidalarni qayta tiklash, rekonstruksiya qilish, ulardan foydalanish tartibi va ularga zarar yetkazgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralari qo'llash belgilangan. Ayni paytda, O'zbekistonda mavjud 8000 dan ortiq madaniy meros obyektlari, jumladan, YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan obidalar, turizm salohiyatining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Bu esa ularning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirishni talab qiladi. Mamlakatda madaniy meros obyektlariga oid huquqiy me'yorlarni amalga oshirishda "Davlat tarixiy madaniy ekspertiza markazi", "Madaniy meros agentligi" hamda hududiy boshqarmalarning roli beqiyosdir.

Muhofaza zonalarini va cheklovlar tizimi ham ekoturizm va madaniy turizm faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Bunday zonalar o'z ichiga asosiy obyektlar atrofida 100–500 metr masofani olishi mumkin bo'lib, u yerda har qanday qurilish, saqlash, transport harakati yoki savdo faoliyati qat'iy tartibga solinadi. Bu cheklovlar ekologik muvozanatni saqlab qolish, degradatsiya va insoniy bosimni kamaytirish uchun muhimdir. Masalan, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Xiva kabi shaharlarda shunday zonalar mavjudligi madaniy obidalarni buzilishdan himoya qilishda ijobiy natijalar bermoqda. Bundan tashqari, ekologik xavfsizlik tamoyillari asosida tashrif buyuruvchilarning xatti-harakatlarini tartibga solish, chiqindilarni boshqarish, biosfera buzilishini oldini olish choralari ko'rish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ushbu sohalarni rivojlantirish va ularning huquqiy asoslarini takomillashtirish borasida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish strategiyasi" doirasida madaniy meros obyektlarini raqamlashtirish, ularning 3D modellarini yaratish va virtual turizm imkoniyatlarini kengaytirish belgilandi. Bu islohotlar aholining ushbu obyektlarga nisbatan munosabatini o'zgartirish, ularga nisbatan mas'uliyat hissini oshirishga xizmat qilmoqda.

Yana bir muhim yondashuv – bu davlat-xususiy sheriklik asosida ekoturizm obyektlarini boshqarish tizimini shakllantirishdir. Xususiy sektor vakillari uchun huquqiy kafolatlar, soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar ajratilishi orqali turizm obyektlariga sarmoya jalb qilinmoqda. Bu esa ularning xizmatlar sifatini oshirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, ekologik normalarga mos faoliyat yuritishiga turtki bo'layotir. Ayni vaqtda ekoturizm sohasida xizmat ko'rsatayotgan subyektlar uchun maxsus standartlar, atrof-muhit monitoringi va audit tizimlari joriy etilmoqda.

Yoshlar va mahalliy aholi ishtirokini kuchaytirish maqsadida bir qator ijtimoiy dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktab va oliy o'quv yurtlarida ekologik va tarixiy madaniyat asoslariga oid darslar, interaktiv loyihalar, tanlovlar va sayohatlar tashkil etilmoqda. Bu orqali kelajak avlodda ushbu obyektlarga nisbatan e'tibor va ongli yondashuv shakllantirilmoqda. Shuningdek, mahalliy aholiga gidlik, qo'llanma tayyorlash, xizmat ko'rsatish madaniyati, ekohostel boshqaruvi kabi yo'nalishlarda trening va malaka oshirish kurslari o'tkazilmoqda.

Xalqaro hamkorlik masalasida ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston YuNESKO, IUCN, UNWTO kabi nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikda madaniy va ekologik meros obyektlarini ro'yxatga olish, saqlash, tiklash va xalqaro e'tirof etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, xorijiy ekspertlar bilan tajriba almashish, ilg'or boshqaruv usullarini joriy etish, xalqaro grant va investitsiyalarni jalb qilish orqali sohaning institutsional salohiyati oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni huquqiy jihatdan tartibga solish masalasi nafaqat milliy qonunchilikni takomillashtirish, balki barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yondashuvni qaror toptirishga xizmat qiladi. Ushbu sohada qabul qilinayotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, muhofaza zonalarini rejimining aniqligi, ekologik xavfsizlikka oid talablarning qat'iy belgilanishi hamda tarixiy obidalarni asrash borasidagi mexanizmlar – barchasi ekologik barqarorlik, turizm salohiyatining ortishi va merosni saqlashda ijobiy natijalarni ta'minlamoqda. Shu bilan birga, mavjud qonunchilik asoslarini yanada

1 <https://lex.uz/acts/-107115>

2 <https://lex.uz/docs/-3683529>

3 <https://lex.uz/acts/-147456>

4 <https://lex.uz/docs/-4428097>

5 <https://lex.uz/docs/-25461>

boyitish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish va monitoring mexanizmlarini mustahkamlash bugungi kundagi ustuvor vazifalardan sanaladi.

Sohani yanada rivojlantirish uchun birinchi navbatda, ekologik va madaniy turizm bilan bog'liq alohida qonun hujjatlarining qabul qilinishi, mavjud hujjatlarning esa amaliy tavsiyalar bilan boyitilishi maqsadga muvofiqdir. Ekoturizm obyektlariga tashrif tartiblarini belgilovchi raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, QR-kodli muhofaza belgilaridan foydalanish, har bir tashrif buyuruvchining ekologik madaniyatini oshiruvchi interaktiv axborot vositalarini keng qo'llash orqali ham ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ham aholini jalb etish imkoniyatlarini oshirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, madaniy meros obyektlarini asrashda mahalliy hamjamiyatlar ishtirokini kengaytirish, ularga muhofaza qilinayotgan hududlar taqdirida bevosita ishtirok etish vakolatini berish orqali ijtimoiy mas'uliyat va barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Ekoturizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlar uchun maxsus litsenziyalash va sertifikatlash tizimining joriy etilishi esa ushbu sohada xizmatlar sifati, xavfsizlik darajasi va ekologik mezonlar bo'yicha yagona standartlar shakllanishiga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribani chuqur tahlil qilgan holda, O'zbekistonda ham UNESCO, IUCN, va boshqa nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, ularning tavsiyalarini milliy darajada joriy etish orqali ekoturizm va madaniy merosni boshqarishdagi ilg'or yondashuvlar keng tatbiq etilishi mumkin. Shu bilan birga, yoshlarda ekologik va madaniy ongni shakllantirishga qaratilgan maxsus ta'lim dasturlari va targ'ibot loyihalarining doimiy tashkil etilishi, ushbu yo'nalishdagi barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim. Umuman olganda, ekoturizm va madaniy meros obyektlarini tartibga soluvchi huquqiy normalar orqali tabiat va tarixiy boyliklarimizni asrash, turizmni mas'uliyatli ravishda rivojlantirish va kelajak avlodlarga bebaho meros qoldirish yo'lida mustahkam zamin yaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNESCO World Heritage Centre. Managing Cultural World Heritage. – Paris: UNESCO Publishing, 2013. – 122 p.
2. R. Eagles, S. McCool. Tourism in National Parks and Protected Areas: Planning and Management. – Oxford: CABI Publishing, 2002. – 320 p.
3. M. Hall, A. Lew. Sustainable Tourism: A Global Perspective. – London: Routledge, 2009. – 360 p.
4. J. Swarbrooke. Sustainable Tourism Management. – Wallingford: CABI Publishing, 1999. – 400 p.
5. D. Harmon, A. Putney. The Full Value of Parks: From Economics to the Intangible. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. – 320 p.
6. C. Michael Hall. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. – Harlow: Pearson Education, 2008. – 320 p.
7. David L. Uzzell, Roy Ballantyne. Contemporary Issues in Heritage and Environmental Interpretation. – London: The Stationery Office, 1998. – 270 p.
8. Peter Stubbs. Heritage-Sustainability: Developing a Methodology for Sustainable Heritage Management. – York: Institute of Advanced Architectural Studies, 2004. – 185 p.
9. Dallen J. Timothy. Cultural Heritage and Tourism: An Introduction. – Bristol: Channel View Publications, 2011. – 320 p.
10. Bill Bramwell, Bernard Lane. Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practice and Sustainability. – Clevedon: Channel View Publications, 2000. – 348 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
